

Zygmunt Bauman y la Modernidad
Líquida: Crítica de la Globalización y
sus Consecuencias en el Siglo XXI

Zygmunt Bauman and Liquid
Modernity: A Critique of Globalization
and Its Consequences in the 21st
Century

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

19/mayo/2025

Resumen: Este trabajo aborda el pensamiento sociológico y filosófico de Zygmunt Bauman, centrándose en su interpretación crítica de la globalización y en el concepto de modernidad líquida como clave para comprender la sociedad contemporánea. Se analizan fenómenos como el consumo desmedido, la precariedad de los vínculos humanos, el incremento de los miedos sociales y la persistencia de desigualdades bajo nuevas formas. Asimismo, se discute la dimensión política de la globalización y la instrumentalización del miedo como herramienta de control. Finalmente, el autor reflexiona sobre los límites de la crítica baumaniana, destacando la necesidad de recuperar valores como el esfuerzo, la responsabilidad y la empatía hacia el otro, para contrarrestar el individualismo y fomentar una ontología interconectada basada en el cuidado mutuo.

Palabras clave: Zygmunt Bauman, modernidad líquida, globalización, desigualdad, consumo, miedo social, individualismo.

Abstract: This paper examines the sociological and philosophical thought of Zygmunt Bauman, focusing on his critical interpretation of globalization and the concept of liquid modernity as a key to understanding contemporary society. It explores issues such as excessive consumption, the fragility of human bonds, the rise of social fears, and the persistence of inequalities in new forms. The political dimension of globalization and the instrumentalization of fear as a tool of control are also analyzed. Finally, the author reflects on the limits of Bauman's critique, emphasizing the need to recover values such as effort, responsibility, and empathy towards others, in order to counter individualism and foster an interconnected ontology grounded in mutual care.

Keywords: Zygmunt Bauman, liquid modernity, globalization, inequality, consumption, social fear, individualism.

Contenido

1.	Apuntes sobre la globalización.....	4
2.	Ese «líquido» moderno.....	6
3.	Más allá de lo necesario.....	8
4.	Más progreso = Más miedo	9
5.	Menos iguales que nunca.....	11
	Conclusión	12

1. Apuntes sobre la globalización

Bauman reflexionó de manera crítica sobre la globalización. El proceso globalizador lo ve el filósofo no precisamente desde una óptica optimista, pero creo que tampoco necesariamente pesimista, sino, más bien, realista. Todo este proceso implica unas consecuencias económicas, sociales, culturales, psicológicas, antropológicas, lingüísticas, etc. Esto es algo evidente, pero siempre que se da un proceso globalizante suele pasarse por alto. Digo «siempre que se da un proceso globalizante» porque no es la primera vez que esto sucede, aunque el impacto de la globalización actual haya tenido unas consecuencias y éxito sin precedentes. Ese afán totalizador, omniabarcante, ha sucedido en diferentes épocas históricas. Podemos retrotraernos al momento histórico de la helenización o el imperio romano, proyectos humanos con pretensiones globalizadoras. El caso es que estos procesos tienen siempre consecuencias positivas y negativas.

La principal crítica de Bauman y aquí sí que concuerdo con él, es que esta última globalización nos la venden como uno de los mayores progresos de la historia de la humanidad. Las «globalizaciones» pretéritas no nos las presentan de esta manera, puede que esto se deba al distanciamiento histórico y la consecuente amplitud de perspectiva. El punto es que con la globalización, las diferencias sociales —lejos de mitigarse— se han acrecentado. El capital se encuentra concentrado en las manos de unos pocos y puede que pensemos que esto ha sido siempre así, pero ahora hay una notable diferencia; que no nos parece que sea de esta forma. En otras palabras, que la globalización parece disfrazarse de proceso igualitario en términos sociales y económicos cuando en realidad es todo lo contrario. Este es uno de los propósitos que ha conseguido la globalización, ocultar ese incremento de injusticia social profundamente cruel. Asimismo, antes de la globalización, el poder que tenían las élites era más limitado en tanto que se limitaba unos territorios determinados, por ejemplo, esos estados independientes. Tras la globalización, se nos presenta un cambio estructural en cuanto a dispositivos sociales (en términos foucaultianos) y relaciones de poder, también haciendo un guiño al filósofo francés. El problema radica en que ese cambio ha sido dirigido con premeditación, alevosía y nocturnidad por los poderosos de la preglobalización para sus propios beneficios.

Podríamos decir que la globalización ha sido un proceso de una fase más tardía del capitalismo, aquí parece concordar con esa fase que menciona Lenin sobre el imperialismo. En este sentido, en lo que progresamos es en las formas de explotación humana, haciendo de estas unos métodos más refinados, pero no menos aberrantes. Esto se traduce en una búsqueda constante por parte de los dueños de los medios de producción por rentabilizar sus ofertas y aumentar la demanda. No solo se explota al momento de producir, sino que cuando ese trabajador consume contribuye directamente a perpetuar y fortalecer el sistema que lo oprime, lo aliena, lo enajena y deshumaniza. El consumo se vuelve fundamental para la sustentación del sistema capitalista y el consumo pasa a ser global. En los individuos no se ven personas, sino potenciales consumidores. Entra una nueva dinámica en juego basada en la dialéctica marxista: necesitamos a los pobres que no tienen recursos para aprovecharnos de sus circunstancias (tesis), pero no podemos permitir que sean tan pobres para que no consuman (antítesis), luego, el propio sistema les proveerá y se encargará de que tenga el poder adquisitivo necesario para consumir, pero no para salir de su pobreza (síntesis).

Pero lo dicho hasta ahora no quiere decir que no haya gente con recursos casi inexistentes, nada más lejos de la realidad. El pobre consumista es una parte de la sociedad, pero una parte mínima, la necesaria para mantener el sistema y a los que tienen el privilegio de haber nacido en algún país sede del capitalismo. Hay una amplia mayoría de lugares en el mundo que viven en la pobreza más extrema, que son esa mano de obra esclava, los cuales no llegan a ser ni consumidores y que sus lugares son explotados en beneficio del capital, pero que incluso desconocen los avances tecnológicos, científicos y digitales que hay en el mal llamado primer mundo. Mal llamado primer mundo no porque tengamos menos poder adquisitivo, sino porque moralmente dejamos mucho que desear en tanto que nuestro progreso y comodidad es en detrimento de la mayoría mundial. De modo que la globalización ha conseguido difuminar la frontera entre ricos y pobres haciendo que unos pocos pobres no se identifiquen con los más pobres e incluso que desconozcan su existencia creando mundos diametralmente diferentes.

Otro elemento que podemos destacar de la crítica a la globalización de Bauman es respecto a la política. Es cierto que el poder político casi siempre ha estado en manos

de las élites con poder adquisitivo, pero no es menos cierto que ha existido lo que denominamos el sujeto político. Este era la clase trabajadora o los pobres, hubo momentos históricos que eran parte activa del cambio y ese cambio era para beneficio de los más vulnerables. Con la globalización, la política ha sufrido un cambio cualitativo en tanto que se ha desvirtuado la democracia, pero también el sujeto político como revolucionario que reivindica justicia social para todos. Ha desaparecido la conciencia de clases y la política deviene en espectáculo, en partitocracia con unas listas cerradas, con un presidente de partido en la cabeza de estas listas que determina qué se hará y qué no. Asimismo, las elecciones no son más que una patraña para cambiar de amo cada cuatro años y que en esos años el partido elegido pueda hacer lo que le plazca.

De modo que lejos de dar seguridad, fomentar la igualdad y acabar con la pobreza, la globalización genera un clima de incertidumbre, invisibiliza la desigualdad, hace de esta una herramienta para la perpetuación del sistema capitalista y de la política una maquinaria a su servicio.

2. Ese «líquido» moderno

Bauman acuña un término que dará para interminables análisis sociales de nuestra época: lo *líquido*. Para Bauman este concepto es fundamental para pensar nuestra realidad histórica y la transmutación de nuestra sociedad. Con lo líquido pretende hacer alusión a algo que no tiene consistencia, que no permanece, a ese devenir heraclitiano. En el pasado existían ciertas estructuras estables a lo largo de los diferentes procesos históricos, había mayor estabilidad social y psicológica. Elementos como el de la familia eran transversales a todas las clases sociales. Lógicamente, no eran las mismas familias, pero ese factor era compartido y estable. Los estados también eran algo que permanecía a través de las crisis sociales. Aunque esto es mucho más cuestionable, pues también se daban estados más volátiles. Lo que caracteriza nuestra sociedad actual es que nada de eso permanece, que no hay tal cosa como un concepto de familia, como una idea de estado estable y firme con el que nos identifiquemos, que los metarrelatos de los que hablaba Lyotard han caído, incluido el de la ciencia. Todo es momentáneo, perecedero, relativo y superficial.

Pienso que, en el fondo, lo que hace Bauman es comentar más bien la postmodernidad que modernidad o puede que predecirla. Hasta la modernidad, la razón fue predominante, el concepto de orden elemental, pero con la liquidez todo eso se desvanece, pero es que desvanece porque ya no nos satisface. Esto tiene una repercusión directa no solo en los relatos religiosos, las proclamas políticas o el imperio de la ciencia, estas son solo algunas de las consecuencias. Las relaciones interpersonales se tornan superficiales, no hay vínculos profundos, una apertura de la yoidad a la alteridad del otro es impensable. En relación a las instituciones que servían de pegamento social, también pierden su función en tanto que se disipa la confianza en ellas, hay como una suerte de desesperanza en este sentido. Como todo lo sólido se desvanece, la identidad también desaparece. Esto tiene mucho sentido, ya que podemos entender la identidad como eso que nos constituye más allá de lo alterable a través del tiempo, eso que permanece, una suerte de esencia. La sociedad se percata que estamos en constante cambio y que la identidad también fluctúa e incluso se convierte en algo inexistente.

Esto último, sumado a un hermetismo del yo, provoca un individualismo exacerbado, una ruptura con nuestros semejantes y una ontología particular que no empatiza con nadie. Lo humano como era concebido hasta ahora, como especie, creación de un mismo Creador, como animal racional, animal político, etc. es suprimido por un sujeto existencial sartreano donde nuestro ser precede a nuestra esencia y cada uno es lo que hace con lo que han hecho de él. Curiosamente, escogerá solo parte de esta filosofía existencialista, puesto que la libertad no es algo absoluto o inalienable, ni mucho menos subjetivo, sino algo que se materializa más allá del individuo. Esto parecería no ser algo negativo, pero sí que lo es en tanto que esa libertad se fundamenta únicamente en la posibilidad de consumir lo que se desee, en satisfacer una necesidades individuales creadas por un sistema. Básicamente, la libertad es hacer lo que queramos en cualquier momento sin tener en cuenta el resto del mundo.

Los valores también se encontrarán en crisis desde el momento que la sociedad líquida persigue la inmediatez, lo instantáneo, ya no hay un proceso elaborador extenso, ni mucho menos sacrificio para alcanzar algo, la disciplina es estigmatizada y amamos más nuestro deseo que el objeto deseado. La vida sería —en palabras de Schopenhauer— una constante entre el deseo de lo que no tenemos y el tedio de lo que

poseemos. Esa liquidez social impregna cada estrato de nuestra existencia, incluso nuestras emociones más básicas. La felicidad, el miedo, el amor, todo es indefinible, terriblemente abstracto e inidentificable. La falta de permanencia genera una angustia, ya que no sabemos qué será de nosotros mañana, la estrepitosa velocidad con la que avanza todo nos arrolla. Esto no quiere decir que no haya solución, pero sí quiere decir Bauman que es preciso mirar con una perspectiva analítica y crítica nuestro presente y pensar nuevas formas para nuestro futuro.

3. Más allá de lo necesario

Más allá de lo necesario porque el consumo —como ya dije al comienzo— es algo elemental en este momento líquido. Ya no consumimos algo porque lo necesitemos, como podríamos comprarnos una manta porque tenemos frío. No, el consumo nos ha trascendido hasta lugares inimaginables. El consumo se ha vuelto la base de la felicidad de sujeto líquido. Cuando consumimos somos felices, el olor de lo nuevo nos seduce, nos atrae hasta que deja de oler a novedad, en ese momento, ya no nos genera felicidad y debemos volver a consumir. Lo más preocupante de esto no es la relevancia que ha tomado el consumo para los humanos, sino que los propios humanos se han vuelto objeto de consumo. Es decir, la lógica social y relacional se basa en el consumo y no toleramos relaciones duraderas de ningún tipo porque nos limitan para consumir nuevas relaciones cuando las antiguas ya están obsoletas. Es decir, unas relaciones duraderas y estables nos quitan el tiempo que necesitamos para seguir experimentando con nuevas relaciones superficiales. *Ergo*, las deseamos.

Es más, el estatus social de una persona reside en su capacidad de consumir. En función de lo que consumas serás más valorado socialmente y esto tiene mucho sentido si consideramos la forma de sustento del sistema capitalista. En el extremo opuesto, están las personas que no pueden consumir ni siquiera lo necesario para vivir. Estas personas se vuelven inexistentes en la sociedad líquida. No importan los talentos o formación académica que tengas, es más, no será relevante ni el dinero que tengas si no se nota que lo tienes por medio del consumo. Todo esto tiene una repercusión psicológica notable en las personas y es un vacío existencial cada vez más grande que intenta llenar por medio del consumo. A su vez, sabemos perfectamente que la aceptación y popularidad social depende de ser un buen consumidor, lo que nos genera

aún más ansiedad por el miedo al rechazo social, la presión del grupo y el deseo de ser aceptados. Se puede inferir que perdemos autenticidad, puesto que consumimos por el que dirán y no tanto —ya ni siquiera por lo que necesitemos— sino ni por lo que deseamos. En otros términos, nuestros deseos no son nuestros, sino inyectados por una presión social y un sistema basado en el consumo.

Todo esto también afecta a la madurez social en tanto que nos volvemos como niños caprichosos, como ese hombre masa orteguiano. El individuo ignorante, pretencioso, vanidoso que se cree con el derecho a exigir y callar a cualquier en función de su capacidad consumista. La propia política estará al servicio de estos hombres masas insaciables de consumo, de novedad y no de las sociedad en conjunto.

4. Más progreso = Más miedo

Parece muy contradictorio que cuanto más progreso, mayores miedos o pluralidades de miedos tengamos como sociedad. Primeramente, Bauman —siguiendo con su metáfora de lo líquido— realiza una distinción entre miedos. Los miedos concretos como serían los conflictos bélicos, el miedo a no tener para llegar a fin de mes, la pérdida de la salud, incluso la muerte, parecen haber pasado a un segundo plano. Es cierto que la sociedad líquida se sigue preocupando por estos medios debido a la incertidumbre del panorama político y económico o un posible conflicto armado. Sin embargo, no es este miedo el que más nos preocupa, sino el miedo insertado en nuestra cotidianidad.

Antes de la modernidad líquida, había trabajadores que pasaban el resto de su vida activa en una puesto de trabajo, existía cierta estabilidad laboral. Hoy, esto es cada vez más incierto, ya sea por los avances tecnológicos, por la competitividad desigual entre pequeñas y grandes empresas o por la necesidad de renovar plantilla para contratar a empleados más jóvenes. El caso es que en el ámbito laboral hay un miedo por esa falta de estabilidad característica de este tiempo. Pero es que la seguridad no solo se basa en la ausencia de conflictos armados o la estabilidad laboral. La seguridad emocional, psicológica, social, etc. también se basa en las relaciones duraderas, profundas y reales. Debido a la ausencia absoluta de esto, el miedo social es algo imperante, puesto que las relaciones superficiales aumentan el riesgo de la soledad, uno de los mayores miedos de

la modernidad líquida que, curiosamente, ha generado ella misma. La obsolescencia no es algo únicamente de los objetos, sino que los humanos, como objetos de consumo, también nos medimos por este factor. Esto genera ese miedo a estar desfasados en una sociedad que nos arrastra con novedades a diario y una vida que inevitablemente nos arrastra a lo viejo, lo inservible. Una vez más, el sujeto líquido se vuelve inservible en una sociedad líquida.

En la sociedad líquida, el miedo también juega un papel clave como herramienta política para ese control del hombre masa. Esto es muy curioso porque hemos visto que a lo largo de la historia el miedo ha sido un elemento fundamental para ejercer el poder y controlar a las masas. Parece mentira que esto no haya cambiado y siga funcionando en la actualidad, que la sociedad no nos percatemos de la manipulación tan descarada que se hace de nosotros. Por ejemplo, el terrorismo ha sido algo fundamental para fomentar este medio, los medios de comunicación, las redes sociales e internet en general hacen que la sociedad se encuentre en una alerta constante, anhelando una seguridad prometida por los mesías políticos o poderes económicos. No tenemos más que ver como justifican el gasto en armamento militar. Ni que decir tiene de la defensa a ultranza de la vigilancia. Al fomentar una política del miedo, hace más fácil que la sociedad en su conjunto renuncie a su libertad, que ceda a ser vigilada y controlada en todas las áreas de su vida. El panóptico foucaultiano está más vigente que nunca.

Pero, sin duda alguna, el uso del miedo como herramienta de control y persuasión tiene su cara más oscura en la construcción de enemigos comunes, como, por ejemplo, el inmigrante. Lógicamente, se busca responsabilizar a alguien de las desgracias actuales en la sociedad líquida, de la falta de seguridad, de la violencia comercializada y qué mejor enemigo que aquel que no puede defenderse, el vulnerable. Sumado a esto, tenemos ese espíritu individualista del que hemos hablado, el miedo al diferente a nosotros, la falta de tolerancia a la alteridad del extranjero, del extraño y del que no pertenece al grupo. Esto también es algo que repetimos en los distintos ciclos históricos y no pienso que sea característico de nuestro tiempo, sino, más bien, de nuestra especie.

Según Bauman, la solución para combatir este miedo es la cohesión social, una red que nos una como comunidad, que fomente la empatía, el respeto mutuo, la

relaciones reales y el diálogo entre iguales. La ansiedad seguridad no vendrá por parte de ninguna ideología política, de ningún salvador carismático o poder institucionalizado, ni incluso de la prosperidad económica, sino de una masa que piensa, que reflexiona de manera crítica y se compromete con el bien estar y seguridad general. Sin embargo, pienso que esto suena un tanto utópico, puesto que es algo que se ha deseado desde hace siglos y no se ha conseguido. También parece que tiene una confianza ciega en la razón, pero la razón puede engendrar los peores demonios.

5. Menos iguales que nunca

Y a pesar de todo, somos menos iguales que nunca. Esto, lógicamente es una exageración, tiempos atrás a los esclavos, las mujeres o los que no pertenecieran a la religión oficial eran considerados cosas. Es más, el ostracismo era peor que la muerte. Pero sí es cierto que había una esperanza latente en que la desigualdad se mitigara notablemente, con todo, se han refinado tanto las formas de desigualdad que se han hecho prácticamente indetectables y no nos damos cuenta de que los ricos son cada vez menos y más ricos y los pobres son cada vez más pobres y aumentan en número. Ya mencioné a ese nuevo grupo excluido por no ser un potencial consumidor, pero también nos encontramos con la desigualdad laboral en tanto que las grandes empresas apuestan por un perfil de personas dejando fuera a una amplia mayoría, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras a partir de los cincuenta años. No hablemos de lo que mayor relevancia tiene, no solo en el ámbito laboral, sino en la sociedad en general: la productividad. Esto lo podemos apreciar hasta en el ámbito académico donde se premia más un número infinito de publicaciones académica que una formación de años con el trabajo, esfuerzo y sacrificio que supone. Es más, cada vez se exige más trabajo en menos tiempo, lo que dificulta una profundidad en cualquier área.

Creo que la diferencia más significativa que señala Bauman es que ya no estamos hablando como antaño de clases sociales dentro un mismo contexto, sino que hay —por decirlo de alguna forma— clases territoriales. En otras palabras, la enajenación marxista, exclusión del sistema capitalista o rechazo social se dirige a grandes comunidades: ciudades, países e incluso continentes enteros por no ser factibles para el propio sistema. Esto genera humanos de primera clase y humanos de segunda, tal es así que dividieron el planeta en mundos: primer, segundo y tercer mundo o

incluso subdesarrollados, en vías de desarrollo, etc. Porque usan unos criterios meramente mercantiles, capitalistas, productivos y económicos. El punto es que se ha generado, ya no solo una pequeña burguesía como criticaba Lenin, sino una minoría de pobres infelices que viven acomodados en el mal llamado primer mundo que excluye y no piensa en los millones de personas que se quedan fuera de su mundo, en la más absoluta pobreza e indigencia. Es más, es que los ven como lo diferente, haciendo de la diferencia un problema. Todo esto producto de una falsa conciencia.

Conclusión

He de reconocer que la concepción de Bauman sobre la sociedad actual me parece algo pesimista y negativa. Me parece necesario ese espíritu crítico, realizar un análisis objetivo, pero la concepción de Bauman resalta todo lo «malo» de una época histórica que tiene —como cualquier otra— ciertas carencias. Esto no quiere decir que discrepe en todo lo que afirma sobre nuestra sociedad, pero sí que no refrendo todo lo que dice.

Por ejemplo, da la sensación de añorar unas estructuras de tiempos pasados que daban consistencia a la realidad social. Esto puede ser cierto, pero eso no quiere decir que tales estructuras fueran correctas, lo mismo que algo por ser legal no quiere decir que sea moralmente bueno. El concepto de familia o matrimonio indisoluble pueden ser buenos y malos, dependiendo del caso particular. La estructura familiar pretérita fomentaba que una persona tuviera privilegios por ser el hijo, hermano, sobrino, primo, etc. de alguien. La consagración del matrimonio obligaba a la mujer a soportar todo tipo de maltrato, vejaciones y humillaciones porque era como «Dios» lo mandaba. Asimismo, el concepto de familia nos hacía amar de una forma profundamente injusta, donde cada uno miraba por los suyos y consideraba a sus hijos, hermanos, padres, etc. mejores por el hecho de ser su familia. Esto no debería de ser así, sino que todos deberíamos de hacer el esfuerzo por ver a las personas de manera objetiva, más allá de los vínculos de parentesco. No debemos querer a alguien simplemente porque sea nuestro padre, madre o hermano, sino por sus actos. Si mi padre viola a mi hermana, maltrata a mi madre y asesina de forma indiscriminada —aunque sea mi padre— no es merecedor de ese amor.

Respecto a la estabilidad que daban las religiones o ciertas corrientes políticas, sí, daban estabilidad y seguridad, pero a qué precio. Se divinizaban ideas políticas e idolatraban a gobernantes, se acataban las ordenes sin pensar como sucedió con el exterminio llevado a cabo por los nazis. Esto último ya lo analizó Hanna Arendt con su concepto de la banalidad del mal y los regímenes totalitarios. Había estabilidad, pero dejar de pensar por uno mismo era lo que nos llevaba a hacer las peores acciones que pudiéramos imaginar.

Luego, es cierto que las relaciones son mucho más superficiales, que la desigualdad y justicia social sigue siendo un problema, pero también se ha mejorado respecto a otras épocas pasadas. Eso sí, uno de los puntos más relevantes creo que es el individualismo extremo al que hemos llegado, la falta de tolerancia —no solo con los de afuera— sino con los demás en general. Creo que este sí es un problema endémico, no nos soportamos, pero nos necesitamos y en esa contradicción es donde nos hallamos y nos angustiamos. De nuevo esa dialéctica: no nos soportamos unos a otros (tesis), nos necesitamos (antítesis), tenemos relaciones efímeras y superficiales (síntesis). Aquí sí que estoy con Bauman en que hay que fomentar una apuesta por lo común, por la empatía y, sobre todo, la interdependencia.

El problema es que no somos conscientes de que nos necesitamos, que dependemos unos de otros y que lo que le ocurra a una persona es también responsabilidad y problema mío. Nos hemos vuelto como Caín cuando le pregunta Dios por su hermano Abel y le responde que si acaso es guarda de su hermano. Aquí deberíamos de asumir que sí, somos guardas los unos de los otros, pero no en el sentido de vigilancia inquisidora, sino en el sentido de una filosofía del cuidado mutuo, respeto, empatía y comprensión con el diferente. Con ese otro que es otro en tanto que yo soy yo y no el otro. En esa diferencia —que se mueve también en términos dialécticos— crear un espíritu absoluto al estilo hegelianos, pero materializado en una fraternidad, una ontología interconectada.

De cara al futuro, lo que sí vale la pena rescatar del pasado son elementos tales como el sacrificio, esfuerzo, responsabilidad. Aquí sí podemos fijarnos en figuras destacadas como Sartre o Beauvoir, intelectuales, pero consecuentes y responsables con el momento histórico que les tocó vivir. No estar ausentes a la gran masa humana que

nos rodea, ser ese prójimo nosotros del que habla Jesús, ese que es movido a misericordia y se identifica con el dolor del otro, con la miseria del otro y la hace suya. De la misma forma que entra en colera cuando presencia las injusticias en el templo.